

структурованістю, а також зростанням швидкості її появи та зростаючою потребою її обробки та використання.

Технології Big Data – це виклик, і можливість. Повнота управління даними, можливості багатоканальної інтеграції даних та можливості аналізу даних стануть здатністю підприємств до досягнення сталого розвитку. Розуміння того, як великі дані збільшують конкурентну перевагу компанії та трансформують бізнес-моделі, є незамінним процесом для реалізації цінності великих даних.

Список літератури:

1. Cadogan G. (1987). Unsteady date of a big bang. *Nature*, 328(6130), 473–473. DOI: 10.1038/328473a0.
2. Wang C. (2015). SODA: Software Defined

FPGA based Accelerators for Big Data. Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 22-26. DOI: 10.7873/date.2015.0536.

3. Duan W. (2019). Psychological contract differences for different groups of employees: big data analysis from China. *Information Systems and e-Business Management*, 10-15. DOI: 10.1007/s10257-019-00403-0.

4. Holmes D.E. (2017). Big data, big business. *Big Data: A Very Short Introduction*, 75–89. DOI: 10.1093/acrade/9780198779575.003.0006.

5. Zhang L. (2015). Analysis of the influencing factors of enterprise supply chain management [J]. *Journal of Beijing Institute of Industrial Technology*, 15-21.

6. Wu G. (2017). On the logistics lean management of tobacco enterprises. *Logistics Engineering and Management*, 50-65.

AUTOMATION OF BUSINESS PROCESSES USING ELECTRONIC DOCUMENT HANDLING SYSTEMS

Halan O.,

PhD, associate professor of the department of information technologies and design of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv City, Ukraine

Bieliaiev I.

student of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv City, Ukraine

АВТОМАТИЗАЦІЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЗА ДОПОМОГОЮ СИСТЕМ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ

Галан О.

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій та дизайну Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Беляєв І.

студент Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7258936>

Abstract

In the article, it is considered the need to increase the degree of business processes' automation at the enterprise. The main principles and indicators of electronic document flow are defined, the concept of "business process" from the point of view of the totality of various types of enterprise activity is given. The principles of electronic document management in modern conditions are characterized and the main advantages of its use are investigated. Attention is focused on the problems that arise during the implementation of electronic document systems, and it is concluded that the efficiency of any enterprise at the current stage depends on the efficiency of working with documents.

Анотація

У статті розглянуто необхідність підвищення ступеня автоматизації бізнес-процесів на підприємстві. Визначені основні принципи та показники електронного документообігу, надано поняття "бізнес-процесу" з погляду сукупності різних видів діяльності підприємства. Охарактеризовано принципи електронного документообігу в сучасних умовах та досліджено основні переваги його використання. Зосереджено увагу на проблемах, що виникають при впровадженні систем електронних документів та зроблено висновок, що ефективність будь-якого підприємства на сучасному етапі залежить від ефективності роботи з документами.

Keywords: electronic document management system, business process, enterprise, information, information technologies, paper documents, automation.

Ключові слова: система електронного документообігу, бізнес-процес, підприємство, інформація, інформаційні технології, паперові документи, автоматизація.

Враховуючи стандарти сучасної економіки кожне підприємство має право на повну юридичну самостійність. Підвищення ефективності управління будь-яким з виробничих підрозділів з кожним роком все більше зумовлено суцільною інформатизацією їх інструментів. Актуальність дослідження обумовлена зростанням потреб підприємства в якісній, а саме повній, несуперечливій та достовірній інформації, що не завжди може бути такою через експоненціальне зростання її обсягів. Паперова основа документованої інформації сьогодні втрачає свою актуальність і популярність, поступаючись місцем більш сучасним, надійним електронним носіям.

Потреба у системі документообігу на будь-якому підприємстві є прямим наслідком великої кількості паперів та документів в рамках взаємодії організації з внутрішнім і зовнішнім середовищем. Тим паче, взаємодія організації із зовнішнім середовищем здійснюється в основному через обмін документами. Офіційні документи призначені для архівування найбільш нагальних питань. Таким чином зрозуміло, що ефективність роботи організації (підприємства) має прямий зв'язок з ефективністю впровадження документообігу. Сучасний рівень розвитку інформаційних технологій дає змогу значно спростити і прискорити бізнес-процеси при роботі з документами [1, с. 158].

Підвищення попиту на інформацію на нових носіях та її щоденне зростання в геометричній прогресії призвело до утворення нових форм інформаційно-документаційного обслуговування підприємств та організацій. Саме тому в Україні

створено служби документаційного забезпечення управління (ДЗУ).

На сьогоднішній день стан інформаційних технологій у ДЗУ можна охарактеризувати:

- наявністю великих архівів інформації про діяльність підприємства, організації, установи;
- появою новітніх інтерактивних динамічних технологій взаємодії користувача з інформацією;
- покращенням функціоналу систем обробки інформації на підприємствах;
- додаванням елементів штучного інтелекту, експертних систем та нейронних мереж для осучаснення системи та підвищення її розумної складової.

Бізнес-процесами вважають набір таких видів діяльності, у межах яких «на вході» визначається один чи більше видів ресурсів, необхідних для реалізації бізнес-процесу, а «на виході» створюється продукт чи послуга, які мають цінність у споживача. Бізнес-процес включає декілька послідовних дій, що реалізують бізнес-цілі інформаційної системи компанії у рамках її потреб [2, с. 119]. Розглянемо декілька найбільш відомих дефініцій «бізнес-процес», які можна побачити на рисунку 1.

Документи можуть зберігатись на різних типах носіїв даних, а саме тип носіїв зумовлює ефективність збереження тих чи інших даних. В сучасних умовах користувачів цікавлять саме електронні носії, до яких належать: жорсткі диски, оптичні диски, магнітооптичні диски та ін. Не можна забувати і про важливість формату даних при збереженні інформації на електронний носій.

Рис. 1. Визначення поняття «бізнес-процес» [3, с. 64-65]

Системи електронного документообігу містять певні інструменти, які існують задля:

- створення цифрових файлів та перетворення паперових документів у цифрові активи;
- можливості ділитися цифровими документами з працівниками;
- централізованої організації документів у стандартизованих файлових структурах та форматах;

– зберігання та доступу до інформації для більш ефективного використання.

Водночас з впровадженням електронного документообігу на підприємстві виникає необхідність:

- захисту інформації від внесення несанкціонованих змін;
- зберігання документів, уникнення втрати інформації та її витоків;

– додаткових значних витрат на придбання програм та системи, їх впровадження, модернізацію та обслуговування [5, с. 871].

В сучасних умовах електронний документообіг має ґрунтуватися на принципах, представлених на рисунку 2.

Рис. 2. Принципи електронного документообігу в сучасних умовах [4, с. 43]

Важливо відмітити, що поява електронних документів завдячує розвитку комп'ютерних технологій зі збереження, створення та редагування файлових даних. Тобто, електронні документи залежать від технології, формату та стандарту його створення. Для сприйняття електронних докумен-

тів потрібні спеціальні технічні засоби (екран монітора, принтер), програмні засоби, щоб користувач побачив документ у зрозумілому йому вигляді. Вони виграють у порівнянні з паперовими носіями інформації так як немає чіткої прив'язки до типу носія. Основні переваги ЕД у порівнянні з паперовими документами представлені на рис. 3.

Рис. 3. Переваги ЕД у порівнянні з паперовими документами

Головне призначення системи електронних документів – це правильна організація збереження електронних документів та процесу роботи з ними. Саме система електронних документів повинна автоматично відслідковувати зміни в документах, терміни виконання документів, рух документів, здійснювати контроль створення різних версій документів. Незважаючи на зазначені переваги, системи документообігу мають певні проблеми, які можуть призвести до невдачі проекту з впровадження системи. Проблеми впровадження системи електронних документів можна поділити на три групи:

– технічні: складність формалізації потоків документів підприємства, необхідність реконфігурації або реконструкції інформаційної інфраструктури;

– фінансові: проблеми пов'язані з вартістю проекту (особливо ця група актуальна для невеликих підприємств);

– організаційні: відсутність чіткого розуміння щодо впровадження системи, не бажання персоналу працювати з новою системою [6, с. 314].

Структурно електронний документ складається з двох частин, що містить загальну частину зі змістом документа та інформацією про адресата, а також особливої частини, що містить електронний цифровий підпис (реквізит електронного документа, захищений від підробки) [7, с. 61].

Зважаючи на той факт, що усі документи у паперовій формі потребують особливих вимог до їх приймання, отримання, стандартизації та накладення резолюцій, спеціалізовані системи дозволяють вирішити декілька важливих задач. Важливе значення при автоматизації бізнес-процесів за допомогою систем електронного документообігу мають корпоративні системи управління документами, під якими прийнято розуміти платформи створення різних рішень, для

обробки документів та розв'язання конкретних завдань у діловодстві [8].

Взаємодія між інформаційними системами та бізнес-процесами підприємства є дуже складною та піддається впливу значної кількості факторів, що включають структуру організації, стандартну техніку експлуатації, політику, навколишнє середовище, управління. Розвиток інформаційних систем та їх застосування для автоматизації бізнес-процесів зумовлено необхідністю у деталізованій різноплановій інформації [9, с. 92].

Досить часто областями використання систем електронного документообігу є реєстрація вхідних та вихідних документів організації, контроль за виконанням доручень. Очевидно, що системи електронного документообігу дозволяють автоматизувати набагато більше процесів із самими різними напрямками діяльності.

Системи електронного документообігу оперують такими поняттями як маршрут

документа, бізнес-процес, папка тощо. Так як система керування поняттями дозволяє використовувати будь-які визначення корпоративного інформаційного середовища закладу вищої освіти, то при описі картки документу в описі бізнес-процесів над документом можуть бути вбудовані визначення з будь-якої предметної області діяльності [10, с. 581].

Автоматизація електронного документообігу спрощує потоки важливої інформації, дозволяє отримувати миттєві відповіді на різні запити та забезпечує оперативне використання інформації для прийняття управлінських рішень [11, с. 236]. Тож ми бачимо, що системи електронного документообігу – це ефективний інструмент у діяльності кожного промислового підприємства. Існують певні переваги використання електронних документів (рис. 4).

Рис. 4. Переваги використання електронних документів [12, с. 70].

В сьогоденних реаліях у здійсненні ефективного управління та налагодженні автономної й повноцінної діяльності компанії найважливішу роль відіграє електронний документообіг. Системи електронного документообігу покликані скоротити часові й накладні витрати на рутинні операції з документами, створити єдине інформаційне середовище для роботи всіх користувачів організації, збільшити швидкість та якість обслуговування споживачів за рахунок прискорення руху інформаційних потоків і чіткого моніторингу всіх бізнес-процесів. Сучасні системи, що дають змогу створювати, підписувати й обмінюватися електронними документами, а також електронні системи, що дають можливість проходити процедури електронної ідентифікації, покликані значно спростити щоденну діяльність бізнесу. Порядок функціонування електронних систем та їх використання регулює національне законодавство, яким встановлено правила й умови щодо їх використання [13, с. 217].

Включення електронних документів до ділового циклу дає можливість підприємству перейти на якісно новий рівень роботи з документами, за-

безпечити економію трудових та матеріальних витрат підприємства при роботі її працівників з документами. Електронний документообіг дає змогу підвищити керованість персоналу, удосконалити управлінську діяльність та одержати потужну конкурентну перевагу в умовах загострення суперництва між суб'єктами господарювання.

Список літератури:

1. Іванченко Н.О., Карпець О.А. Система управління документообігом бізнес-процесів в організації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. Випуск 26. Частина 2. 2017. С. 157-160. [Електронний ресурс]. URL: [file:///C:/Users/Dell/Downloads/Nvkhdu_en_2017_26\(2\)_40.pdf](file:///C:/Users/Dell/Downloads/Nvkhdu_en_2017_26(2)_40.pdf)
2. Пустовіт О.Г., Пустовіт Є.В. Особливості бізнес-процесів у туристичних компаніях // Розвиток методів управління та господарювання на транспорті: 36. наук. праць, 2020. № 1 (70). С. 115-126. DOI 10.31375/2226-1915-2020-1-115-126.
3. Тітяєв В. В., Бутко В. С. Особливості управління бізнесом на основі процесного підходу // Підприємство та бізнес-адміністрування: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01-28

лютого 2020 р. / [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр'єва]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.]. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. С. 63-70.

4. Кукарін О. Б. Електронний документообіг та захист інформації: навч. посіб. / за заг. ред. Н. В. Грицяк. Київ: НАДУ, 2015. 84 с.

5. Міхляєва Д.С., Белозерцев В.С. Системи управління документами підприємства. IV Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку фінансових та інноваційноінвестиційних процесів в Україні». Вінниця. ВНТУ. 2021. С. 871-872. [Електронний ресурс]. URL: file:///C:/Users/Dell/Downloads/zbirn2021%20%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F%20%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20(2).pdf

6. Преображенський М.М. Особливості процесу впровадження системи електронного документообігу. 2020. С. 312-314. [Електронний ресурс]. URL:

https://biblio.suitt.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3405/Preobrazhenskyi_Lavreka.pdf?sequence=1&isAllowed=y

7. Програмні технології захисту інформації: конспект лекцій для студентів за напрямом підготовки 6.050103 «Програмна інженерія» факультету інформаційних технологій УжНУ / Розробник: к.т.н. Поліщук В.В. Ужгород: 2018. 80 с.

8. Тукало С. М. Особливості автоматизації електронного документообігу в наукових установах [Електронний ресурс]. URL: file:///C:/Users/Dell/Downloads/admin,+652-1986-1-RV.pdf

9. Долгова Л., Ямненко Г. Використання інструментарію інформаційних систем для автоматизації бізнес-процесів підприємства. Економічний

аналіз. 2021 рік. Том 31. № 2. С. 90-97. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2021.02.090>

10. Гончаренко Є.О., Цюцюра М.І. Система електронного документообігу ЗВО. The V International Scientific and Practical Conference «Trends of modern science and practice», February 8 – 11, 2022, Ankara, Turkey. С. 581-585. [Електронний ресурс]. URL:

https://www.researchgate.net/profile/Lyudmyla-Antypenko/publication/358425125_Anticovid-19_lollipops_and_chewing_candies_from_jellyfish_of_Azov_sea/links/62021d775bdf0f2ef854c8fb/Anticovid-19-lollipops-and-chewing-candies-from-jellyfish-of-Azov-sea.pdf#page=582

11. Ніколенко Л.А. Технологія автоматизації та управління бізнес-інформацією. 2017. С. 236-238. [Електронний ресурс]. URL: <http://projects.dunehd.com/bitstream/handle/2010/23432/236-238.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

12. Маколкіна О., Грушко О. Система електронного документообігу як інструмент автоматизації бізнес-процесів підприємства. Всеукраїнська студентська конференція «Кібернетичне управління економічними об'єктами». Вінниця. 2017. С. 69-70. [Електронний ресурс]. URL: <http://81.30.162.23/repository/getfile.php/13115.pdf#page=69>

13. Микитенко Н. В. Системи електронного документообігу як імператив сучасних тенденцій інформатизації. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог: Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12(40). С. 213–217. DOI: 10.25264/2311-5149-2019-12(40)-213-217